

QARIQIZ (*ARCTIUM LAPPA L.*) O'SIMLIGINING LABORATORIYA SHAROITIDA UNUVCHANLIGI

Sultanova O.Z

Qoraqalpoq davlat universiteti 2-kurs magistrant
sultonovaomongul315@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753265>

Annotaciya: *Bul teziste Qariqiz – Arctium lappa L. ósimliginiń tuqımlarınıń laboratoriya shárayatında kógeriwi úyrenildi. Tájiriybeler Qaraqalpaq mamleketlik universitetiniń biologiya fakulteti laboratoriyasında alıp barıldı. Tájiriybede tuqımlardıń kógeriwiniń páyzli dárejesi, kógeriw tezligi hám olardıń ig'allıq penen temperaturag'a bolǵan reakciyasi aniqlandi*

Аннотация: *В этой тезисе Arctium lappa L. растение изучено в лабораторных условиях. Исследования проводились в лаборатории биологического факультета Каракалпакского государственного университета. В эксперименте были проанализированы уровень прорастания семян, скорость прорастания и реакция семян на влажность и температуру.*

Abstract: *In this thesis Arctium lappa L. plant studied in laboratory conditions. The research was conducted in the laboratory of the biology faculty of Karakalpak State University. The experiment analysed the germination rate of the seeds, the germination rate and the reaction of the seeds to humidity and temperature.*

Dorivor o'simliklar inson salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ulardan turli farmatsevtik preparatlar tayyorlanadi. Shulardan biri — Qariqiz (*Arctium lappa L.*) bo'lib, u xalq tabobatida qadimdan qo'llaniladi. Ushbu o'simlik urug'larining unuvchanligini o'rganish dorivor xom ashyoni yetishtirishda muhim bosqich hisoblanadi.

Qariqiz (*Arctium lappa L.*) o'simligi urug'larining laboratoriya sharoitida unuvchanligini aniqlash, optimal unish sharoitlarini belgilash va unuvchanlikka ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish.

Qariqiz (*Arctium lappa L.*) urug'larining laboratoriya sharoitida unuvchanligini aniqlash maqsadida tajriba ikki yil davomida, ikki xil usulda stratifikatsiya qilingan urug'larda o'tkazildi.

Birinchi tajribam 2024-yil mart oyining birinchi o'n kunligida, harorat +10 +15 C° gradusda urug'lar kul solingan suvli eritmada 1 sutka davomida stratifikatsiya qilindi va 4 ta petri idishlariga 100 ta dan ekib chiqildi. Urug'lar har ikki kundan namlab turildi, unuvchanlik 5-6 kunda kuzatildi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

1-jadval

Qariqiz – *Arctium lappa L* urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi (2024-yilgi tajriba)

Petri idishlari va urug‘lar soni	Urug‘larning ekilgan kunlari va kuzatish kunlari								Unib chiqqan urug‘lar soni %
	03.03. 2024	07.03. 2024	13.03. 2024	18.03. 2024	23.03. 2024	27.03. 2024	30.03. 2024	31.03. 2024	
I. Petri idish(100 dona)	-	9	7	6	20	16	8	6	72
II. Petri idish (100 dona)	-	7	10	14	13	20	10	8	82
III Petri idish(100 dona)	-	6	6	10	19	11	8	5	65
IV Petri idish (100 dona)	-	3	5	9	10	13	5	3	48
O‘rtacha unuvchanlik									66,75 %

Ikkinchi tajribam: 2025-yil aprel oyining birinchi o‘n kunligida laboratoriya sharoitida o‘tkazildi. Tajribada urug‘lar ekishdan oldin 20 daqida davomida vodorod peroksidida (H₂O₂) ishlov berildi. So‘ngra urug‘lar iliq suvda chayib olindi va 4 ta petri idishiga 100 ta dan ekildi. Urug‘lar harorat +18 +22 C° bo‘lganida 3- 4 kunda unib chiqa boshladi.

2-jadval

Qariqiz- *Arctium lappa L* urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi (2025-yilgi urug‘lar)

Petri idishlari va urug‘lar soni	Urug‘larning ekilgan kunlari va kuzatish kunlari								Unib chiqqan urug‘lar soni %
	05.04. 2025	08.04. 2025	10.04. 2025	13.04. 2025	16.04. 2025	18.04. 2025	22.04. 2025	24.04. 2025	
I. Petri idish (100 dona)	12	9	30	18	5	3	5	5	87
II. Petri idish (100 dona)	10	15	29	9	13	9	6	4	95
III Petri idish (100 dona)	10	14	25	15	7	6	8	5	90

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

IV Petri idish(100 dona)	13	17	25	10	6	6	2	5	84
Oʻrtacha unuvchanlik									89 %

Jadvaldan koʻrinib turibdiki, har bir reproduksiya boʻyicha oʻrnatilgan toʻrt variantda unuvchanlik miqdori va tezligi turlicha boʻlib, oʻrtacha unuvchanlik koʻrsatkichi: 2024-yilda olingan urugʻlarda 66,75% ni, 2025-yilda olingan urugʻlarda esa 89% ni tashkil etdi (1-2-jadvallar). Bunga asosiy sabab urugʻlarning ekilish vaqtidagi xona xarorati boʻlib hisoblanadi.

Qariqiz–*Arctium lappa* urugʻlarining unuvchanligi mart oyining birinchi oʻn kunligida harorat 10–15 C° ni tashkil qilganda unuvchanlik 66,75% ni tashkil qildi.

Qariqiz urugʻlarining eng yuqori unuvchanligi 18–22°C haroratda, namlik va quyosh nurlari yetarli boʻlgan vaqtda unuvchanlik 89% ni tashkil etdi. Unuvchanlikka urugʻlarning saqlanish muddati va harorat, namlik darajasi sezilarli taʼsir koʻrsatdi. Yangi yigʻilgan urugʻlarning unish koʻrsatkichi eski urugʻlarnikiga qaraganda 20–25% yuqori boʻldi.

Xulosa:Tajriba natijalari shuni koʻrsatdiki, Qariqiz oʻsimligi urugʻlarining laboratoriya sharoitida eng yaxshi unuvchanlik koʻrsatkichi 18–22 °C haroratda, namlik va yorugʻlik yetarli sharoitida kuzatiladi. Ushbu maʼlumotlar oʻsimlikni agrotexnik jihatdan koʻpaytirish hamda dorivor xom ashyo yetishtirish texnologiyasini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov H.X., Qosimov A.I. Dorivor oʻsimliklar. –T: Ibn Sino, 1994.-368 b.
2. [Sulaymonov I.J. Ergashev D.T. Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish texnologiyasi. Oʻquv-uslubiy qoʻllanma.–N: 2020.-B. 66-105.